

PROYECTO: “Entornos Digitales e Identidades de Género en Adolescencia”

EDIGA pretende analizar y comprender el papel que los entornos digitales tienen en el proceso de construcción de las identidades de género en la adolescencia en diferentes contextos socioculturales. En base a este análisis, trata de aportar recursos y orientaciones para los ámbitos escolar y sociofamiliar. El género es una construcción social y cultural y los entornos digitales en donde transita la juventud son máquinas discursivas que ayudan a construir identidades ya que tienen la capacidad de incidir sobre millones de personas y sus arquitecturas impactan en las relaciones de poder de género, lo que supone implicaciones para mujeres, hombres, otros géneros, y las relaciones entre ellos. En un momento de emergencia social (sexting, grooming, replicación de estereotipos en línea, ataques machistas a los derechos por la igualdad de género, etc.), parece cardinal comprender con profundidad cómo las subjetividades y la construcción identitaria de género se construye en los entornos digitales en los que transitan las y los jóvenes.

EDIGA se desarrollará en España, México y Uruguay para obtener una radiografía, desde una perspectiva de género, de los usos que los y las adolescentes hacen de los entornos digitales en diferentes contextos socioculturales y económicos; analizar la estructura discursiva de esos entornos; buscar patrones de uso que se pueden asociar a conductas que pueden desencadenar situaciones de sexting, grooming, cyberbullying, etc.; e identificar, analizar y comprender las manifestaciones identitarias y prácticas socioculturales relacionadas con el género de las y los adolescentes en los entornos digitales: (a) prácticas más habituales, (b) prácticas menos habituales y (c) prácticas de rechazo.

Se desarrollará a través de un diseño mixto explicativo (cuantitativo y cualitativo): (1) estudio encuesta, (2) estudios de casos y (3) grupos de discusión que se llevarán a cabo en los tres países. También se realizarán análisis de documentos, de productos y de las prácticas en entornos digitales en los que participan los y las adolescentes. De aquí se extraerán indicadores y patrones con herramientas automáticas de ciencias de datos que se analizarán estadísticamente. Los resultados de la investigación tendrán un impacto directo a través de: (1) la creación de un instrumento que genere autoinformes, en un entorno abierto, que posibilite radiografiar los usos de entornos digitales por los jóvenes en relación al género de forma descriptiva, por situación geográfica, tipología de centro y país de aplicación (disponible para los centros educativos participantes); (2) un portal web donde se mostrarán los principales datos y hallazgos de EDIGA de manera accesible a educadoras/es, alumnado y familias, con recomendaciones para escuelas y familias.

El proyecto se relaciona directamente con el RETO 6 de la convocatoria ya que se propone promover la orientación a la educación y a los nuevos escenarios, actitudes, comportamientos y tensiones que traen consigo nuevas realidades; centraliza la

investigación en género como un ámbito específico para las Ciencias de la Educación y contribuye a dos de los seis ejes de la Estrategia Española de Ciencia y Tecnología y de Innovación 2013-2020.

Objetivos:

EDIGA pretende analizar y comprender el papel que los entornos digitales tienen en el proceso de construcción de las identidades de género en la adolescencia en diferentes entornos socioculturales de los países intervinientes en la investigación –España, México y Uruguay– y realizar aportaciones a las familias y escuelas. Este objetivo general se desglosa en seis objetivos específicos:

1. Obtener una radiografía, desde una perspectiva de género, de los usos que los adolescentes hacen de los entornos digitales y elaborar informes con orientaciones para los centros participantes que les permitan conocer la situación de su alumnado.
2. Identificar patrones de uso en los entornos digitales asociados a conductas que pueden desencadenar situaciones de grooming, sexting, cyberbullying.
3. Comprender la influencia de los entornos sociofamiliares y de los espacios de afinidad de los y las adolescentes en diferentes contextos socioculturales y económicos en la construcción de las identidades de género en cada país participante.
4. Identificar, analizar y comprender las manifestaciones identitarias y prácticas socioculturales relacionadas con el género de las y los adolescentes en los entornos digitales: (a) prácticas más habituales, (b) prácticas menos habituales y (c) prácticas de rechazo.
5. Identificar y analizar diferencias y similitudes en diferentes contextos de Iberoamérica (México, Uruguay y España).
6. Analizar la estructura discursiva de los entornos digitales utilizados por las y los adolescentes.

Diseño y metodología:

Se emplea un diseño mixto explicativo según el siguiente gráfico

Financiación: Ministerio de Ciencia e Innovación - Ref.: PID2019-108221RB-I00.
Presupuesto:31.000€

Duración: 2020-2024

Organización/Institución Coordinadora: Grupo Stellae (Universidade de Santiago de Compostela)

Legislación a considerar: RGPD

PLAN DE GESTIÓN DE DATOS

Fecha de creación del Plan: 26 abril 2021

Objetivos del Plan: establecer cómo vamos a gestionar los datos que surjan de la realización del proyecto, tanto en el proceso como una vez finalizada la investigación. Contribuye a que los datos sean precisos, completos, confiables y seguros.

Para ello cabe considerar: qué son los datos de investigación, cuáles preservar, cuáles compartir, cómo vamos a nombrar los archivos, cómo las versiones, dónde almacenarlos, cómo se organizan, con qué licencia(s), cómo asegurar la protección de datos, tratamiento de los datos sensibles, cómo difundirlos.

Audiencia objetivo del Plan:

- Miembros del equipo de investigación
- Institución/organización financiadora

Persona(s) responsable(s): Cada grupo de trabajo – conjunto de autoría – responsable de los datos generados: producir los metadatos, archivo de datos, almacenamiento y compartir los datos.

Formatos: Formatos FAIR* (Findable, Accesible, Interoperable, Reusable).

- .docx y .odt [procesadores de texto: Microsoft Word de la institución USC, y libres de las otras instituciones]
- CSV (comma separated value)
- .xlsx y .ods [hojas de cálculo]
- .ppt y .odp [programas de presentaciones]
- .sav [IBM SPSS – datos del software de análisis cuantitativo]
- .atlc [Atlas.ti – datos del software de análisis cualitativo] [o análisis en Excel?]
- .txt [archivo de texto simple]
- .pdf [Adobe Acrobat. Formato de documento portable]

Cómo se recogerán los datos:

- Cuestionario. Datos cuantitativos. A gran escala. Formato online. Se vuelcan en el paquete estadístico SPSS para su análisis.

- Entrevistas en profundidad. Datos cualitativos. Grabación de las entrevistas.

Transcripción. El texto se vuelca en el programa Atlas.ti para su análisis.

- Análisis documental. Datos cualitativos. Registro de escenarios, viñetas, comentarios, publicaciones en RRSS. Se vuelca a Atlas.ti para su análisis.

- Revisión de literatura. Realización de mapas, presentaciones... síntesis.

- Minería de datos

Organización de los datos – Estructura: Una carpeta por cada grupo de trabajo (ejes temáticos del proyecto). [Más abajo se menciona dónde se recogen estos datos y con qué estándares].

Nomenclatura:

- Carpeta: Nombre del Eje temático

- Archivos: nombres cortos definitorios del contenido

Versiones:

- Renombrar archivos de datos añadiendo V01, V02, V0x en cada versión generada.

- Cuántas: Mantener versiones con cambios significativos

-Tiempo: todo el proceso del proyecto

Documentación y control de la consistencia y calidad:

– revisión conjunta en seminarios grupales

Documentación de datos (del proceso):

- Metadatos descriptivos: Título. Autoría. Proyecto + agencia de financiación.

- Abstract: Descripción-contexto-propósito. [Si se trata de una versión: registrar los cambios hechos]. Fecha (AAAA/MM/DD). Palabras clave. Licencia.

- Hay que describirlos bien para generar buenas prácticas. Curación de datos.

- Texto Readme (.txt) que acompañe a cada conjunto de datos (incluido en el propio archivo de datos si es posible) para que puedan ser entendibles y reutilizables (FAIR).

Almacenamiento de datos:

- Almacén de datos del proyecto: TEAMS: Proceso, trabajo con los datos

- Equipos personales investigadoras (PC, discos duros)
- Repositorio institucional: para las Publicaciones
- Repositorio de datos: Zenodo [Abajo mayor detalle sobre este repositorio] – Gestiona un DOI como método persistente de identificación [Estándar: DOI].

Protección de datos y datos sensibles:

- Consentimiento informado (incluyendo compartir y preservar los datos)
- Proteger la identidad: Técnica de anonimización: Seudoanonimización (pseudónimos) – uno a cada objeto de la información personal identificable. [Pseudónimos diferentes para uso externo].
- Eliminar datos personales una vez que sean anonimizados
- Datos sensibles: datos personales combinados con: origen racial o étnico, opiniones políticas, creencias religiosas o de naturaleza similar, asociaciones sindicales o gremiales, salud o estado físico o mental, vida sexual, delitos.

Derechos y acceso a los datos

- Derechos de los participantes en la investigación: derechos ARCO (Acceso, Rectificación, Cancelación y Oposición).
- Licenciamiento: Licencias Creative Commons. Creative Commons Attribution 4.0 BY-SA license. [Permite utilizar, copiar, redistribuir, remezclar, transformar y crear a partir del material para cualquier finalidad, incluso comercial. Siempre y cuando se reconozca y cite adecuadamente la autoría y se licencien de forma idéntica las obras derivadas].

Preservación de los datos

- Copia de seguridad: cada año
- Localizaciones: Repositorio Zenodo y Grupo TEAMS
- Retener datos con valor potencial de reutilización, valor para nuevos estudios y para formación.

Gestión de acceso y seguridad

- Cada miembro del grupo con su perfil en ambas plataformas (Zenodo y TEAMS).
- Transferencia directa de los datos recogidos a la plataforma TEAMS [Evitar el Correo Electrónico, especialmente para archivos con datos sensibles y personales].
- Estándar ISO 27001

Compartir los datos:

- Repositorio Zenodo. Acceso abierto – Ciencia abierta. A disposición de la comunidad en las condiciones de licenciamiento ya señaladas.
- Dificultades: Confidencialidad ☒ tensión entre los riesgos de revelación de datos personales y la presión para que los datos estén disponibles abiertamente, como parte del registro de la investigación.

Fuentes:

Biblioteca CEPAL. Gestión de datos de Investigación. Plan de Gestión de Datos (PGD). Recuperado de <https://biblioguias.cepal.org/gestion-de-datos-de-investigacion/PGD>

FAIR. (s.f.). File formats. <https://howtofair.dk/how-to-fair/file-formats/>

Data Management Plan – Interference in serial verbal reactions ISVR – (ESRC/10012/2011/AS)

Traducción literal de: DCC. (2013). Checklist for a Data Management Plan. v.4.0. Edinburgh: Digital Curation Centre. Disponible en línea: http://dmponline3.dcc.ac.uk/files/DMP_Checklist_2013.pdf, en el marco del Proyecto LEARN - Leaders Activating Research Networks- financiado por el programa de investigación e innovación Horizon 2020 de la Unión Europea, No. 654139.

En cada Archivo de datos (en cualquier formato) que se comparta generar la siguiente información (puede ser en un .txt si no puede integrarse en el archivo de datos):

Metadatos: Título. Autoría. Proyecto + agencia de financiación. Descripción-contexto-propósito. [Si se trata de una versión: registrar los cambios hechos]. Fecha (AAAA/MM/DD). Palabras clave. Licencia.

Ejemplo: Mapa Conceptual Grupo Espacios Digitales [+ Excel – donde constan las referencias].

Título: Mapa_Conceptual_EntornosDigitales

Autoría: Ana Groba, Eulogio Pernas y Almudena Alonso-Ferreiro.

Proyecto: “Entornos Digitales e Identidades de Género en Adolescencia” (EDIGA) (Ministerio de Ciencia e Innovación - Ref.: PID2019-108221RB-I00).

Abstract: Documento de síntesis de la revisión de literatura sobre Entornos Digitales. Documento generado tras la búsqueda en diferentes bases de datos: WoS, Google Scholar, Scopus; de literatura sobre “Entornos digitales” y “adolescentes”, para mapear el estado del arte en torno a uno de los ejes clave de la investigación.

Fecha: 2021/01/21

Keywords: entornos digitales, jóvenes, revisión de literatura.

Licencia: CC-BY-SA